

УДК 616.24-006
DOI 10.5281/zenodo.14849295
Научная статья

БИОХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ ТИРОЗИНКИНАЗ НА ЭПИДЕРМАЛЬНЫЙ ФАКТОР РОСТА (EGFR) ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКИХ

BIOCHEMICAL RATIONALE FOR THE USE OF EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTOR (EGFR) TYROSINE KINASE INHIBITORS IN THE TREATMENT OF NON-SMALL CELL LUNG CANCER

ПАВЛОВА ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВНА,
Уральский государственный медицинский университет.
ФЕРТИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,
старший преподаватель,
Уральский государственный медицинский университет.

PAVLOVA EVGENIA IGOREVNA,
Ural State Medical University.
FERTIKOVA NATALIA SERGEEVNA,
Senior lecturer,
Ural State Medical University.

В данной работе рассматривается применение ингибиторов тирозинкиназы (ИТК) в отношении рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) при лечении немелкоклеточного рака легких. Приводятся химические строения (структурные формулы) и механизмы действия таргетных препаратов I, II и III поколений ИТК. Затрагивается проблема возникновения резистентности к данным препаратам, проявляющаяся в результате появления мутаций в области тирозинкиназного домена рецептора эпидермального фактора роста. Сделан вывод, что такая резистентность в значительной степени затрудняет лечение таргетами.

This paper discusses the use of tyrosine kinase (TK) inhibitors against the epidermal growth factor receptor (EGFR) in the treatment of non-small cell lung cancer. Chemical structures (structural formulas) are given and the mechanisms of action of targeted drugs of the I, II and III generations of TK. The problem of the emergence of resistance to these drugs, manifested as a result of mutations in the region of the tyrosine kinase domain of the epidermal growth factor receptor, is addressed. It is concluded that such resistance significantly complicates treatment with targeted drugs.

Ключевые слова: немелкоклеточный рак легких, таргетные препараты, тирозинкиназа, мутации, EGFR, резистентность.

Key words: non-small cell lung cancer, targeted drugs, tyrosine kinase, mutations, EGFR, resistance.

Рак лёгких – заболевание, которое является основной причиной смертности онкологических больных в промышленно развитых странах [4, с. 18]. По данным сайта Интернационального Агентства Исследований Рака и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак легкого занимает первое место в структуре смертности (2020 год – 1,8 млн чело-

век с летальным исходом) от злокачественных новообразований во всем мире [8, с. 23-24]. В 60-70 % случаев заболевание уже имеет местнораспространенный или метастатический характер к моменту постановки диагноза, что значительно осложняет лечение [14]. Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) является разновидностью рака легких, он характеризуется отсутствием мелкоклеточных компонентов. В группу данного заболевания объединяют аденокарциному, крупноклеточную (недифференцированную) и плоскоклеточную формы [16].

Актуальными методами лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого являются: хирургический, химиотерапия, иммунотерапия, лучевая терапия и таргетная терапия [4, с. 19; 16]. При этом хирургический метод лечения признается основным в лечении НМРЛ, но выполнить радикальную операцию удастся лишь у 10-20 % больных, поэтому он не является универсальным вариантом [9]. Таргетная терапия же является инновационным методом лечения немелкоклеточного рака легких (далее НМРЛ). При этой терапии уничтожаются раковые клетки с минимальными побочными эффектами [16]. Активное изучение биологии опухолевого роста и молекул-мишеней, ответственных за пролиферацию, прогрессию и метастазирование злокачественных новообразований, привело к разработке таргетных препаратов, способных целенаправленно воздействовать на опухолевые клетки [13].

Этот метод лечения является наиболее безопасным, так как оказывает влияние лишь на опухоль, блокируя ее рост и не влияя на другие ткани. Таргетная терапия подходит для лечения НМРЛ, так как в опухоли есть определенные молекулярные мишени [16]. Молекулярными мишенями для таргетных препаратов являются мутации в: EGFR, ALK, ROS1, BRAF V600E, RET, MET, HRE2, NTRK. Специалисты считают, что при их обнаружении пациент с НМРЛ сможет получить максимальную эффективность от лечения ингибиторами тирозинкиназ, входящими в состав таргетных препаратов [10].

Также для того, чтобы выбрать именно таргетный метод лечения, как более эффективный и менее токсичный, следует проверять неплюскоклеточные опухоли на наличие драйверных мутаций (мутации, которые заставляют клетки лёгкого усиленно делиться), такие мутации проявляются в EGFR, ALK и ROS1. Лица, которые курят или курят в небольшом количестве, являются наиболее уязвимыми для возникновения драйверных мутаций [20].

Рецептор эпидермального фактора роста (EGFR) является трансмембранным рецептором, который относится к семейству, включающему четыре родственных белка – EGFR (ERBB, HER1), HER2 (ERBB2), HER3 (ERBB3) и HER4 (ERBB4) [21].

Рис. 1. Связывание лиганда-EGF с внеклеточной частью EGFR

Биохимический механизм действия рецептора заключается в том, что молекула (лиганд-EGF – белок, эпидермальный фактор роста) связывается с внеклеточной частью рецепторов EGFR, HER3 и HER4, что запускает образование функционально активных гетеродимеров (разнородных молекулярных комплексов), приводящих к аутофосфорилированию и трансфосфорилированию рецептора с помощью свойственной им тирозинкиназной активности. Механизм представлен на рис. 1.

М.Б. Бычков отмечает, что внутриклеточные пути стимуляции рецептора впоследствии нарушаются в результате туморогенеза (образования опухоли на клеточном субстрате) и мутация будет идти по тирозинкиназному домену, отображенному на рис. 2. Из-за мутации будет прогрессировать аномальная клеточная пролиферация, инвазия, метастазирование (распространение на другие локационные точки) и блокада процессов апоптоза [5, с. 46].

Рис. 2. Нарушение путей стимуляции EGFR

Исследование А.А. Епишкиной показывает, что изменения EGFR (гиперэкспрессия или соматические мутации, активирующие киназу) часто встречаются при злокачественных новообразованиях, что делает EGFR удачной мишенью для таргетного противоопухолевого лечения ингибиторами тирозинкиназ (далее ИТК). Автор делает вывод, что по изменению EGFR можно судить о возникновении злокачественной опухоли. Так, например, гиперэкспрессию EGFR связывают с увеличением выживаемости опухолевых клеток, метастазированием, инвазией и резистентностью к химиотерапии и, соответственно, с плохим прогнозом [7, с. 5].

В настоящее время в лечении НМРЛ успешно используются препараты таргетной терапии I, II и III поколений ИТК.

К ИТК I поколения относят *гефитиниб* (препарат – «Гефитиниб») и *эрлотиниб* (препарат – «Эрлотиниб»), которые обратимо связываются с мутантной формой EGFR [1, с. 465]. Структуру обоих препаратов составляет 4-анилинохиназолинкиназный фармакофор. Структурные различия двух молекул состоят в замещении анилина у эрлотиниба на ацетиленовую группу, у гефитиниба – на хлор и фтор, и в замещении хиназолина, где у гефитиниба, в отличие от эрлотиниба, имеется слабоосновная боковая цепь, что представлено на рис. 3. Различия в боковых цепях у гефитиниба и эрлотиниба могут послужить основой для различий в профиле фармакокинетики [5, с. 47].

Рис. 3. Структурные формулы ИТК I поколения

Данные вещества прекращают поступление EGFR сигналов путем блокады процессов фосфорилирования, далее конкурентно связываются с рецепторами внутриклеточного каталитического домена. В кристаллографических исследованиях выявлено, что оба препарата связываются с EGFR (эпидермальным фактором роста) аналогичным способом, путем связывания с АТФ анилиновой группы [2; 5].

Препаратами ИТК II поколения являются *нератиниб* (препарат – «Nerlynx»), *дакомитиниб* (препарат – «Визимпро®»), *афатиниб* (препарат – «Гиотриф®») – их структурная формула представлена на рис. 4.

Рис. 4. Структурные формулы ИТК II поколения

Нератиниб по механизму действия является необратимым ингибитором EGFR и HER2. Дакомитиниб же относится к необратимому ингибитору HER2 и HER4 и блокирует сигналы от всех ERBB гомодимеров и гетеродимеров [2]. Афатиниб показан в качестве монотерапии пациентам, ранее не получавшим ингибиторы тирозинкиназы для лечения местнораспространенного или метастатического немелкоклеточного рака легкого с мутацией (мутациями)

EGFR [11]. Афатиниб является селективным и необратимым блокатором протеинтирозинкиназных рецепторов семейства ERBB, он ковалентно связывается со всеми гомодимерами и гетеродимерами, которые образуются при помощи EGFR, HER2, HER3. Так тирозинкиназами блокируются процессы аутофосфорилирования и нарушается регуляция ERBB пути патогенеза [2].

В ряде рандомизированных исследований показано, что при применении обратимых ИТК I поколения (гефитиниб, эрлотиниб) и необратимых ингибиторов II поколения (афатиниб) при НМРЛ с мутантной формой EGFR, отмечаются высокая частота ответа, лучшее качество жизни, увеличивается общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования [1, с. 465]. Также необходимо отметить, что данные ИТК являются наиболее востребованными в клинической практике в настоящее время в России [3].

При терапии ИТК III поколения, к которым относятся *осимертиниб* (препарат – «Осимертиниб») и *роцилетиниб* (препарат – «Роцилетиниб») (представлены на рис. 5), достигнуты выгодные клинические эффекты при применении у пациентов с T790M мутацией (замена треонина на метионин в позиции 790) в EGFR опухолевых клеток [1, с. 466].

Рис. 5. Структурные формулы ИТК III поколения

Роцилетиниб, так же известный как CO-1686, – ингибитор EGFR, проявляет активность в доклинических моделях мутировавшего EGFR НМРЛ с T790M или без него. Осимертиниб эффективен при наличии сенсibilизирующих мутаций гена EGFR и мутации T790M, связанной с развитием резистентности к ингибиторам тирозинкиназы, он одобрен для адъювантной терапии (терапии, которая проводится после основного лечения, например, операции) полностью резецированного НМРЛ стадии II и стадии III [12].

Согласно клиническим исследованиям А.А. Елишкиной, ингибиторы тирозинкиназы эффективны только у 10-40 % пациентов с немелкоклеточным раком легкого с мутациями EGFR. Возникновение приобретенной резистентности приводит к прогрессированию заболевания у всех пациентов, этому часто способствует молекулярная адаптация, которой может предшествовать два механизма возникновения. Наиболее распространенным механизмом резистентности является развитие соматических мутаций EGFR, таких как T790M и C797S, которые снижают чувствительность к лечению ингибиторами. Другой тип резистентного механизма включает молекулярные изменения, которые приводят к активации альтернативных онкогенных путей, регулирующих рост и выживание клеток [7, с. 6].

Несмотря на положительную реакцию, Harun Patel и др. отмечают, что эффект ингибиторов тирозинкиназы EGFR продолжается около года, и большинство больных после этого срока демонстрируют прогрессирование болезни [18, с. 32].

В.В. Козлов делает акцент на том, что, несмотря на доказанное преимущество эффективности ИТК первого и второго поколения в сравнении с химиотерапией, в среднем в течение 10-14 месяцев от начала лечения развивается резистентность к данной таргетной терапии. При лечении немелкоклеточного рака легких вызывают повторную мутацию в гене T790M в тирозинкиназной части рецептора, что нарушает связывание этих препаратов с активным центром протеинкиназы (приблизительно у 50-60 % пациентов). Ингибиторы тирозинкиназы EGFR третьего поколения имеют активность в отношении мутации T790M [8, с. 45].

При сравнении лечения ИТК с химиотерапией выживаемость пациентов при первом лечении без прогрессирования, афатиниб, например, достоверно увеличивает медиану выживаемости (среднее количество исследуемых продолжающих жить определенное время от начала исследования) с 6,9 до 11,1 месяцев, что было показано в исследовании LL3, проведенном Бычковым Ю.М. и др. [6].

Исследования зарубежных ученых Goldman JW и др. показывают эффективность ропилетиниба при мутации в гене T790M. Среди 46 больных с наличием мутации T790M частота объективного эффекта составила 59 %, при отсутствии данной мутации – 29 %. Медиана времени до прогрессирования (ожидаемая) была 13,1 мес. и 5,6 мес., соответственно [17].

Исследование ученых Jänne PA и др. в отношении осимертиниба позволили отследить медианную выживаемость без прогрессирования заболевания, которая составила 9,6 месяца у пациентов с положительным статусом EGFR T790M и 2,8 месяца у пациентов с отрицательным статусом EGFR T790M [19].

Harun Patel и др. отмечают, что на данный момент появилась мутация EGFR C797S, которая играет ведущую роль в возникновении устойчивости к ингибиторам третьего поколения [18, с. 34].

Тюляндин С.А. обращает внимание, что у 10-15 % больных резистентность к ингибиторам тирозинкиназы может сочетаться с морфологической трансформацией аденокарциномы в мелкоклеточный рак; механизм подобной трансформации остается не до конца ясным, и еще более затрудняет выбор назначения лечения таргетными препаратами [15].

Несмотря на достигнутый прогресс в диагностике и эффективности лечения НМРЛ, основанного на развитии молекулярно-биологических подходов и таргетной терапии, многие проблемы остаются нерешенными, в частности – низкая выживаемость пациентов и повторные рецидивы, связанные с появлением новых мутаций, вызывающих резистентность. Таргетная терапия ингибиторами тирозинкиназ является новым методом в лечении рака лёгких, но постепенное развитие резистентности к назначаемым таргетным препаратам требует более тщательного внимания к выбору методик лечения данной формы онкологических заболеваний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ингибиторы тирозинкиназ в лечении распространенного рака легкого на примере системы льготного лекарственного обеспечения города Москвы / Д.А. Андреев [и др.] // Пульмонология. 2020. № 30(4). С. 463-472.
2. Большакова С.А., Бычков Ю.М. Новое поколение ингибиторов тирозинкиназы: афатиниб // Вестник РНЦРР. 2018. № 3. С. 29-51.
3. Борисова Е.И., Гуторов С.Л. Сравнительный анализ нежелательных явлений терапии ингибиторами тирозинкиназы EGFR при немелкоклеточном раке легкого // Эффективная фармакотерапия. 2018. № 5. С. 34-39.
4. Немелкоклеточный рак легкого, осложненный вторичным воспалением. Клиническое наблюдение / М.Д. Будурова [и др.] // Поволжский онкологический вестник. 2018. № 4 (36). С. 18-23.

5. Бычков М.Б., Большакова С.А., Бычков Ю.М. Ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста: похожие, но разные? // Современная онкология. 2010. Т. 12. № 3. С. 46-47.
6. Бычков Ю.М., Измайлов Т.Р., Большакова С.А. Немелкоклеточный рак легкого с EGFR мутацией. Терапия афатинибом. Клинический случай. // Вестник российского научного центра рентгенодиагностики. 2020. Т. 20. № 3. С. 40-58.
7. Епишкина А.А. Поиск эффективных механизмов контроля EGFR-опосредованного канцерогенеза: дис. ... канд. мед. наук. М., 2023. 125 с.
8. Козлов В.В. Клинические и молекулярно-генетические особенности немелкоклеточного рака легкого и их значение для диагностики и лечения у курящих и некурящих пациентов: дис. ... канд. мед. наук. Новосибирск, 2023. 280 с.
9. Практические рекомендации по лекарственному лечению немелкоклеточного рака легкого / К.К. Лактионов [и др.] // Злокачественные опухоли: Практические рекомендации RUSSCO. 2022. Т. 12. №3s2. С. 41-59.
10. Хохмейер М. Лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого. Что считать стандартом терапии? // Национальная онкологическая программа {2030}. 2020. №2. С. 26.
11. Регистр лекарственных средств России. URL: <https://www.rlsnet.ru/active-substance/afatinib-3185> (дата обращения: 17.11.2024).
12. Регистр лекарственных средств России. URL: <https://www.rlsnet.ru/active-substance/osimertinib-3723> (дата обращения: 17.11.2024).
13. Таргетная терапия в онкологии / А.А. Семенкин [и др.] // ЭиКГ. 2022. № 9 (205). С. 222-228.
14. Слетина С.Ю., Поддубская Е.В. Ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста в лечении немелкоклеточного рака лёгких // Российский онкологический журнал. 2018. №23 (1). С. 50-54.
15. Тюляндин С.А. Ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста третьего поколения демонстрируют высокую активность при наличии мутации Т790М. // Газета Российского общества клинической онкологии. 2015. № 6. С. 11.
16. ESMO Рекомендации для пациентов. URL: <https://www.rosoncweb.ru/patients/guidelines/NSCLC> (дата обращения: 16.11.2024).
17. Rociletinib in EGFR-Mutated Non-Small-Cell Lung Cancer / J.W. Goldman [et al.] // The New England journal of medicine. 2015. No. 372(18). pp. 1700-1709.
18. Recent updates on third generation EGFR inhibitors and emergence of fourth generation EGFR inhibitors to combat C797S resistance / H. Patel [et al.] // European Journal of Medicinal Chemistry. 2017. Vol. 142. pp. 32-47.
19. AZD9291 in EGFR inhibitor-resistant non-small-cell lung cancer / P.A. Jänne [et al.] // The New England journal of medicine. 2015. Vol. 372(18). pp. 1689-1699.
20. Mithoowani H., Febbraro M. Non-Small-Cell Lung Cancer in 2022: A Review for General Practitioners in Oncology // Current oncology (Toronto, Ont.). 2022. No. 29(3). pp. 1828-1839.
21. Stern D.F. EGFs and ERBBs--brief history and prospects // Seminars in cell & developmental biology. 2010. No. 21(9). pp. 917-921.

© Павлова Е.И., Фертикова Н.С., 2025.